

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 3
2023

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUZAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUZA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKTSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIOCENOSIS IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOROIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFOR-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFOR-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QO'G'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК 616.9: 618.3

Ашурова Венера ИргашевнаРеспубликанский специализированный научно-практический
медицинский центр акушерства и гинекологии
Ташкент, Узбекистан**ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ****For citation:** Ashurova Venera Irgashevna, Features of the course of pregnancy, childbirth and the postpartum period in HIV-infected women receiving antiretroviral therapy, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp. 74-78 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8301217>**АННОТАЦИЯ**

Применение антиретровирусной терапии (АРВТ) позволяет провести профилактику передачи ВИЧ от матери ребёнку, снизить число осложнений во время беременности, родов и послеродового периода у ВИЧ-инфицированных женщин, а так же осложнений у новорожденных от таких матерей. Риск вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребёнку существенно снижается при проведении АРВТ в период беременности и искусственном вскармливании младенца в послеродовом периоде.

Ключевые слова: беременность, роды, ВИЧ-инфицированные беременные женщины, антиретровирусная терапия, вертикальная передача ВИЧ-инфекции, осложнения беременности.

Ashurova Venera IrgashevnaRepublican Specialized Scientific and Practical
Medical Center for Obstetrics and Gynecology
Tashkent, Uzbekistan**FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO
RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY****ABSTRACT**

The use of antiretroviral therapy (ARVT) makes it possible to prevent mother-to-child transmission of HIV, reduce the number of complications during pregnancy, childbirth and the postpartum period in HIV-infected women, as well as complications in newborns from such mothers. The risk of vertical transmission of HIV infection from mother to child is significantly reduced with ART during pregnancy and artificial feeding of the infant in the postpartum period.

Keywords: pregnancy, childbirth, HIV-infected pregnant women, antiretroviral therapy, vertical transmission of HIV infection, pregnancy complications.

Ashurova Venera IrgashevnaRespublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekiston**ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKTSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING
HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI****ANNOTATSIYA**

Antiretrovirus terapiyadan (ARVT) foydalanish OIVning onadan bolaga yuqishini oldini olishga, OIV bilan kasallangan ayollarda homiladorlik, tug'ish va tug'ruqdan keyingi davrda asoratlarni, shuningdek, bunday onalardan tug'ilgan chaqaloqlarda asoratlarni kamaytirishga imkon beradi.

Homiladorlik davrida ART va tug'ruqdan keyingi davrda chaqaloqni sun'iy oziqlantirish bilan OIV infeksiyasining onadan bolaga vertikal o'tish xavfi sezilarli darajada kamayadi.

Kalit so'zlar: homiladorlik, tug'ish, OIV bilan kasallangan homilador ayollar, antiretrovirus terapiya, OIV infeksiyasining vertikal uzatilishi, homiladorlikning asoratlari.

Актуальность. Распространенность ВИЧ-инфекции и особенно превалирование полового пути его передачи является важной медицинской проблемой во всех странах мира. В настоящее время все больший оборот набирает рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией во всем мире.

В настоящее время описаны два серотипа вируса: ВИЧ-1 и ВИЧ-2, различающиеся по структурным и антигенным характеристикам. Наибольшее эпидемиологическое значение имеет ВИЧ-1, доминирующий в современной пандемии и имеющий наибольшее распространение. ВИЧ-2 встречается преимущественно в странах Западной Африки.

Несмотря на выдающиеся достижения в области изучения молекулярно-генетических основ течения ВИЧ-инфекции, внедрения в рутинную клиническую практику высокоактивной антиретровирусной терапии (АРВТ), до настоящего времени эта инфекция по-прежнему остается глобальным вызовом человечеству [1, 2]. Так, в 2018 году в мире более половины вновь выявленных ВИЧ-инфицированных заразились половым путём, 1,4 % составили дети, рожденные женщинами с ВИЧ-инфекцией [2].

Важную роль в профилактике передачи ВИЧ от матери ребёнку во многом зависит от охвата беременных женщин антиретровирусной терапией (АРВТ) или антиретровирусной профилактики (АРВП). Основной целью АРВТ/АРВП во время беременности служит полное подавление репликации вируса у ВИЧ-инфицированных женщин.

Введение в клиническую практику АРВТ/АРВП позволило обеспечить естественное течение ВИЧ-инфекции у беременных женщин, увеличить продолжительность и качество жизни больных. Общая смертность от ВИЧ-инфекции с 2,3 млн человек в 2005 году снизилась до 1,6 млн в 2013 году [3, 4].

По данным некоторых авторов, без проведения АРВТ/АРВП перинатальное инфицирование регистрируется в 30–60 % случаев.

Большинство исследований показывает, что беременность не оказывает существенного неблагоприятного влияния на естественное течение ВИЧ-инфекции у женщин, хотя СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), по мере распространения эпидемии, стал ведущей причиной материнской смертности в некоторых областях. Неблагоприятные результаты беременности, которые отмечаются у ВИЧ-положительных женщин, включают повышенные показатели преждевременных самопроизвольных абортов, низкий родовой вес младенцев, мертворождения, преждевременные роды, нарушение околоплодной оболочки, наличие других инфекций, передаваемых половым путем, бактериальной пневмонии, инфекций мочевых путей и других инфекционных осложнений, однако неизвестно, обусловлены ли они ВИЧ-инфекцией.

По данным отечественных и российских ученых ВИЧ-инфицированные женщины подвергаются значительно большему риску развития осложнений беременности и родов (хроническая плацентарная недостаточность, анемия беременных, отслойка нормально расположенной плаценты, преждевременные роды) по сравнению с неинфицированными ВИЧ беременными, особенно при присоединении оппортунистических инфекций, наличии иммунодефицита и высокой вирусной нагрузки в крови. Сложность изучения акушерской патологии у пациенток данной группы обусловлена широким спектром отягощающих факторов, непосредственно не связанных с ВИЧ-инфекцией, но часто ее сопровождающих: активным потреблением наркотических средств, дефицитом массы тела, коинфицированием хроническими вирусными гепатитами. В обзорах литературы доступны данные российских и международных исследований о влиянии ВИЧ-инфекции на частоту осложнений беременности, родов, послеродового периода и состояние новорожденных [5, 7, 8, 10].

В ходе нашего исследования изучалось течение беременности, родов и послеродового периода в зависимости от сроков применения антиретровирусной терапии [1].

Материалы и методы исследования. На базе ГУ РСНПМЦАГ был проведен проспективный анализ историй родов пациенток и историй развития их новорожденных за период с 2016 по 2020 г. (5 лет). Путем слепого скринингового отбора отобраны 90 женщин с ВИЧ-положительным статусом, которые участвовали в исследовании. Все ВИЧ-позитивные беременные женщины разделены на 2 группы: в первую (основную) вошли 65 пациенток, проходивших АРВТ, во вторую (группу сравнения) – 25 женщин, получавших АРВП. Средний возраст в основной группе составил $26,8 \pm 0,3$ года, в группе сравнения – $27,3 \pm 0,4$ года ($p > 0,05$).

Все пациентки выделенных групп (независимо от наличия или отсутствия АРВТ/АРВП) получили консультацию с разъяснением необходимости проведения терапии в целях профилактики вертикальной передачи ВИЧ и поддержания собственного здоровья. Основной целью консультирования беременных по отказу от грудного вскармливания являлось формирование мотивированного, ответственного поведения женщины в ситуациях риска вертикальной передачи ВИЧ [5].

Несмотря на проведенное консультирование, при установлении ВИЧ-положительного статуса в период настоящей беременности четверть женщин из группы сравнения – 22 (25,9 ± 4,5 %) – сознательно отказалась от проведения антиретровирусной терапии. Остальные 63 пациентки из этой группы – 74,1 ± 4,5 % – не состояли на учете по беременности в женской консультации, наблюдались у акушер-гинекологов в частных клиниках, а следовательно, скрывали наличие ВИЧ-инфекции во время беременности. Анамнестические данные собраны при поступлении в роддом.

Женщины основной группы проходили терапию в соответствии с протоколами, которые с 2016 г. объединены в клинические рекомендации «Профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку». В среднем до наступления настоящей беременности продолжительность АРВТ в основной группе составила $4,5 \pm 0,4$ года.

На основании данных анамнеза, клинического обследования и обследования беременных женщин лабораторно-инструментальными методами, определения антиокислительной активности сыворотки крови, активности антиоксидантного фермента церулоплазмينا, с учетом наличия или отсутствия гепатита В и С, вредных привычек, социально-бытовых условий осуществлялось прогнозирование риска осложненного течения беременности, родов и послеродового периода [6]. При положительном значении прогностического коэффициента ВИЧ-инфицированных беременных относили к группе низкого акушерского риска, а при его отрицательном значении – к группе высокого риска.

Результаты исследования и обсуждение. При рассмотрении соматической патологии, сопутствующей беременности ВИЧ-позитивных женщин выявлено, что заболевания носили в основном хронический характер и не осложняли течение беременности. Наиболее часто определялась анемия – у 14 (45,3 ± 3,7 %) пациенток основной группы и 18 (44,7 ± 5,4 %) группы сравнения, остеопороз поясничного отдела позвоночника – у 22 (29,3 ± 5,3 %) и 19 (22,4 ± 4,5 %) соответственно. Значимые различия получены только по такому состоянию, как железодефицитная анемия. Пациенток с такой патологией в группе проходивших АРВП было достоверно меньше, чем в группе женщин, получавших АРВТ – 25 (33,3 ± 5,5 %) против 49 (57,6 ± 5,4 %), ($p < 0,01$). Около 10% женщин являлись носителями гепатита С – в основной группе таких пациенток было 4 (32,0 ± 5,4 %), в группе сравнения – 5 (36,5 ± 5,2 %).

Анализ течения первого триместра беременности свидетельствовал о том, что в группе женщин, получавших АРВП, на одну пациентку в среднем приходилось достоверно больше осложнений, чем в группе женщин, получавших АРВТ, – $2,38 \pm 0,2$ и $1,72 \pm 0,1$ ($p < 0,01$) соответственно. Наиболее часто в начале беременности встречался кандидоз различных локализаций. Пациенток с такой патологией в основной группе было 5 ($6,7 \pm 2,9$ %), в группе сравнения – 9 ($45,9 \pm 5,4$ %), т.е. почти одинаково.

Довольно часто возникала угроза прерывания беременности, отмечавшаяся до 12 недель у 11 ($14,7 \pm 4,1$ %) женщин основной группы и у 32 ($37,6 \pm 5,3$ %) пациенток группы сравнения, а также железодефицитная анемия.

Обращает на себя внимание высокая частота инфекций мочевой системы у пациенток, проходивших АРВП: инфекции мочевого пузыря с началом беременности диагностированы у 8 ($10,7 \pm 3,6$ %) женщин основной группы и 19 ($22,4 \pm 4,5$ %) группы сравнения, что более чем в 2 раза больше. Герпес, преимущественно генитальной локализации, также достоверно чаще регистрировался в группе сравнения – у 17 ($20,0 \pm 4,3$ %) женщин, в то время как среди пациенток, получавших АРВП, такой диагноз установлен только у 2 ($2,7 \pm 1,9$ %) ($p < 0,001$).

Во втором триместре достоверные различия в группах получены по таким показателям, как железодефицитная анемия,

которая отмечалась у 25 ($33,3 \pm 5,5$ %) женщин основной группы и 68 ($80,0 \pm 4,4$ %) беременных группы сравнения ($p < 0,001$), и кандидоз – у 27 ($36,0 \pm 3,6$ %) и 52 ($61,1 \pm 5,3$ %) соответственно ($p < 0,001$). Отеки беременных выявлены у 14 ($18,7 \pm 4,5$ %) пациенток основной группы и у 16 ($18,8 \pm 4,2$ %) женщин группы сравнения. По сравнению с первым триместром существенно снизился показатель угрозы прерывания беременности в обеих группах.

Признаки недостаточности фето-плацентарного комплекса отражены в таблице (табл. 1). Присоединились осложнения, связанные с функциональными нарушениями состояния плаценты, которые проявлялись в нарушении кровотока (по данным доплерографии). Более чем у половины пациенток в обеих группах определялись признаки внутриутробной гипоксии плода. В группе женщин, получавших АРВП, достоверно чаще выявлялись синдромы задержки развития плода. В основной группе они отмечены у 3 ($4,0 \pm 2,3$ %) беременных, в группе сравнения – у 22 ($25,9 \pm 4,8$ %), то есть у каждой пятой женщины ($p < 0,001$). В целом среднее число осложнений беременности возросло и в основной группе пациенток составило $2,9 \pm 0,1$, в группе сравнения – $3,8 \pm 0,2$ ($p < 0,001$).

Таблица 1.

Осложнения третьего триместра настоящей беременности у ВИЧ-позитивных женщин (% к общему числу пациенток)

Форма заболевания	МКБ	Группы женщин				P1-2
		Основная группа (n = 35)		Группа сравнения (n = 55)		
		Абс. число	%	Абс. число	%	
Анемия железодефицитная	D50	12	$18,7 \pm 4,5$	31	$34,1 \pm 5,2$	<0,05
Преждевременные роды	O20.0	9	$12,0 \pm 3,8$	3	$3,5 \pm 2,0$	<0,001
Вызванные беременностью отеки и протеинурия без гипертензии	O12	18	$24,0 \pm 4,7$	7	$8,2 \pm 3,0$	<0,05
Плацентарные нарушения (нарушения кровотока по УЗИ)	O43	35	$46,7 \pm 3,7$	21	$24,7 \pm 4,7$	>0,05
Предлежание плаценты	O44	2	$2,7 \pm 1,9$	2	$2,4 \pm 1,7$	>0,05
Олигогидроамнион	O41.0	12	$16,0 \pm 4,3$	5	$5,9 \pm 2,6$	<0,05
Инфекции амниотической жидкости и плодных оболочек	O41.1	1	$1,3 \pm 1,3$	7	$8,2 \pm 3,0$	<0,05
Многоводие	O40	5	$6,7 \pm 2,9$	17	$20,0 \pm 4,4$	<0,05
Хроническая внутриутробная гипоксия плода	O36.8	38	$50,7 \pm 5,8$	59	$69,4 \pm 5,0$	<0,05
Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери	O36.5	3	$4,0 \pm 2,3$	22	$25,9 \pm 4,8$	<0,001
Инфекция почек во время беременности	O23.0	11	$14,7 \pm 4,1$	16	$18,8 \pm 4,3$	>0,05
Герпес беременных	O26.4	1	$1,3 \pm 1,3$	2	$2,4 \pm 1,7$	>0,05
Гипотензивный синдром у матери	O26.5	28	$37,3 \pm 5,6$	31	$36,5 \pm 5,2$	>0,05
Кандидоз	B37	17	$22,7 \pm 4,9$	52	$61,1 \pm 5,3$	<0,001
Послеоперационный рубец, требующий предоставления медицинской помощи	O34.2	22	$29,3 \pm 5,3$	41	$48,2 \pm 5,4$	<0,05
Итого		$2,9 \pm 0,1$		$3,8 \pm 0,2$		<0,001

Примечание: p1-2 – показатель достоверности различия данных в сравниваемых группах.

Таким образом, у беременных, проходивших АРВП, на первый план выходили такие осложнения и состояния, как железодефицитная анемия, угроза прерывания беременности, кандидоз, хроническая внутриутробная гипоксия плода, синдром задержки развития плода, нарушения функции плодных оболочек – маловодие и многоводие. У женщин, получавших АРВТ в первом триместре беременности, особенно часто регистрировались такие

состояния, как рвота беременных, железодефицитная анемия, во втором триместре – отеки.

Анализ течения родов и послеродового периода у ВИЧ-позитивных женщин выявил ряд особенностей. У 22 ($29,3 \pm 5,3$ %) пациенток основной группы и у 41 ($48,2 \pm 5,4$ %) женщины группы сравнения предыдущие роды были оперативными (проводилась операция кесарева сечения). Эти беременные по совокупности показаний, с учетом высокого риска инфицирования плода и

возможной несостоятельности послеоперационного рубца, были родоразрешены оперативно в плановом порядке. Из дополнительных показаний к проведению оперативного родоразрешения отметили СЗРП – пациенток с такой патологией в основной группе было 3 ($4,0 \pm 2,3$ %), в то время как в группе сравнения – 10 ($11,8 \pm 3,5$ %).

У 9 ($12,0 \pm 3,8$ %) женщин основной группы и у 3 ($3,5 \pm 2,0$ %) группы сравнения начались преждевременные роды через естественные родовые пути в срок 34–35 недель.

Акушерских показаний к оперативному родоразрешению, как тяжелой преэклампсии, отслойка нормально расположенной плаценты или некорректируемые аномалии родовой деятельности, не было ни у одной женщины в сравниваемых группах.

Настоящая беременность завершилась естественными родами у 39 ($52,0 \pm 5,8$ %) женщин, получавших АРВП, и у 34 ($40,0 \pm 5,3$ %) пациенток, проходивших до родов АРВТ ($p > 0,05$). В основной группе решение о проведении естественных родов принималось в том случае, когда женщина имела нулевую вирусную нагрузку, физиологическое течение беременности и предыдущих родов, полное соответствие размеров таза и плода, физиологическое начало настоящих родов и благоприятный прогноз в плане родового травматизма.

В группе беременных, не проходивших АРВП, все 34 женщины имели относительные показания к проведению оперативного

родоразрешения, такие как родовое излитие околоплодных вод с безводным промежутком более 4 часов, окончание первого и начало второго периода родов при поступлении. В этой подгруппе женщин имели место разрыв шейки матки – у 3 ($8,8 \pm 4,9$ %), хорионамионит – у 5 ($14,7 \pm 6,1$ %) пациенток. В группе получавших АРВП осложнений послеродового периода не выявлено [7].

Все роженицы получили консультации по вопросам профилактики вертикальной передачи ВИЧ при вскармливании ребенка искусственными молочными смесями, были приняты меры по подавлению лактации. Все родившие женщины были согласны на вскармливание новорожденных искусственными смесями с момента рождения.

Согласно рекомендациям о проведении вертикальной профилактики ВИЧ [1], новорожденным основной группы назначался раствор Зидовудина (ZVD), а новорожденным группы сравнения, после получения информированного согласия матери, назначалась комбинированная АРВТ – Невирапин (NVP), Зидовудин (ZVD) и Ламивудин (ЗТС) по схеме.

Нами проанализировано состояние 90 новорожденных от ВИЧ-позитивных матерей, из которых 12 детей родились в срок беременности 34–36 недель. Масса тела новорожденных представлена в табл. 2.

Таблица 2.

Масса тела новорожденных от ВИЧ-позитивных женщин (% к общему числу новорожденных)

Масса тела новорожденных (в граммах)	Группы женщин				P1-2
	Основная группа (n = 35)		Группа сравнения (n = 55)		
	Абс. число	%	Абс. число	%	
2001–2500	7	$8,0 \pm 3,8$	1	$1,5 \pm 2,0$	$> 0,05$
2501–2999	10	$13,3 \pm 5,5$	18	$19,4 \pm 5,4$	$< 0,05$
3000–3500	12	$14,0 \pm 5,6$	25	$26,3 \pm 5,4$	$> 0,05$
3501–4000	5	$6,0 \pm 4,3$	10	$9,5 \pm 2,0$	$< 0,05$
4000 и более	1	$1,2 \pm 1,9$	1	$1,2 \pm 1,2$	$> 0,05$

Примечание: p₁₋₂ – показатель достоверности различия данных в сравниваемых группах

Средняя масса тела у новорожденных основной группы выше, чем в группе сравнения, несмотря на то, что у женщин, получавших АРВТ, было больше маловесных новорожденных. Средний рост доношенных детей в группе женщин, проходивших АРВТ, составил $50,6 \pm 0,4$ см, в группе сравнения – $51,2 \pm 0,5$ см.

На первой минуте после рождения тяжелая асфиксия, требующая проведения реанимационных мероприятий, в основной группе была зарегистрирована у 1 ($1,5 \pm 1,5$ %) новорожденного основной группы и 2 ($2,4 \pm 1,7$ %) группы сравнения. Асфиксия средней степени тяжести наблюдалась у 3 ($4,5 \pm 2,6$ %) новорожденных основной группы и у 5 ($6,1 \pm 2,7$ %) детей группы сравнения.

Средний показатель по шкале Апгар при рождении в основной группе составил $7,5 \pm 0,1$ балла, в группе сравнения – $7,2 \pm 0,2$ балла. Через 5 минут после родов – $8,2 \pm 0,3$ и $7,5 \pm 0,4$ балла соответственно. Анализируя состояние здоровья новорожденных в сравниваемых группах, отметим, что большинство патологий отмечалось у детей, рожденных от матерей, не проходивших АРВТ [7]. Среди нарушений здоровья детей при рождении преобладали состояния, обусловленные функциональными нарушениями плаценты – хронической гипоксией плода. В основной группе такие состояния отмечались у 34 ($45,3 \pm 5,8$ %) новорожденных, в группе сравнения – у 55 ($64,7 \pm 5,2$ %). На втором месте находилась гипотрофия плода, обозначаемая в МКБ-10 как «маловесный для гестационного возраста плод». Новорожденных с малым весом в основной группе было 25 ($33,3 \pm 5,5$ %), в группе сравнения достоверно больше – 42 ($49,4 \pm 5,2$ %), ($p < 0,05$). Достаточно часто в обеих группах встречалась неонатальная желтуха – 19 ($25,3 \pm 5,0$ %) и 27 ($31,8 \pm 5,1$ %) соответственно.

Выявленная плацентарная дисфункция у ВИЧ-позитивных женщин обусловлена, на наш взгляд, влиянием ВИЧ на лимфоциты и тромбоциты, а также токсическим воздействием проводимой АРВТ на печень, что приводит к активации циркулирующего иммунного комплекса с последующим поражением эндотелия сосудов плаценты и развитием плацентарной недостаточности.

Всем детям через 48 часов после рождения было проведено количественное исследование на ВИЧ (РНК в С/мл (копии/мл), методом ПЦР). С учетом пассивной передачи антител от матери к ребенку и проводимой матерям АРВТ/АРВП всем детям рекомендовано дальнейшее обследование через 1, 3 и 6 месяцев.

Оценивая полученные результаты по вертикальному инфицированию новорожденных в первые двое суток, отметим, что в основной группе ни одного ребенка, родившийся недоношенным, оказался инфицированным. Инфицирование его, по-видимому, было внутриутробным, поскольку у матери имелась резистентность к проводимой АРВТ, по данным выписки инфекциониста. Через 1 месяц таких детей в основной группе стало 2 ($2,7 \pm 1,9$ %), через 3 и 6 месяцев их число увеличилось до 5 ($6,7 \pm 2,9$ %). Во всех случаях роды проходили через естественные родовые пути.

Вывод. Таким образом, при получении АРВТ/АРВП у ВИЧ-инфицированных пациенток достоверно снижается число осложнений во всех триместрах беременности и осложнений послеродового периода. Средняя масса новорожденных от матерей, проходивших АРВТ, меньше, чем от матерей, получавших АРВП. Риск вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку существенно выше при отсутствии антиретровирусной терапии в период беременности и при грудном

вскармливания. Всё это свидетельствует в пользу применения АРВТ/АРВП для профилактики вертикальной передачи ВИЧ и сохранения здоровья детей.

Использованная литература:

1. Приказ Министерства здравоохранения № 111 от 19 мая 2023 г. «О профилактике и оказании медицинской помощи при ВИЧ-инфекции в Республике Узбекистан».
2. Скляр Л.Ф., Бениова С.Н., Матюшкина Л.С., Ермолицкая С.А., Сердцева Е.Н., Шпортова М.И. ВИЧ-инфекция среди женщин Приморского края // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2016. – № 8 (1). – С. 83–88.
3. Рассохин, В.В. Вопросы экономики в эпидемиологии, профилактике, диагностике и клинике ВИЧ-инфекции / В.В. Рассохин, А.С. Бобрешова, С.В. Огурцова // ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии. – 2016. – Т. 8. – № 2. – С. 67–70.
4. Beyrer, C. The increase in global HIV epidemics in MSM / C. Beyrer, P. Sullivan, J. Sanchez // AIDS. – 2013. – Nov 13. – Т. 27. – № 17.
5. Проведение профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку: клинич. рекомендации / под ред. акад. Н.Н. Володина. – М., 2015.
6. Котельников В.В. Способ прогнозирования акушерского риска у беременных женщин, страдающих ВИЧ-инфекцией: патент / В.В. Котельников, Н.А. Лысов, А.Ф. Завалко, Н.А. Котельникова, А.Н. Лысова. – А.С. 2621842 РФ. – Заявка: 2016112503, 01.04.2016. – Опубл. 07.06.2017. – Бюл. № 16.
7. Котельников В.В. Анализ течения послеродового периода у ВИЧ-инфицированных женщин различных социальных групп / В.В. Котельников, Л.С. Целкович, А.Ф. Завалко // Вестник медицинского института «РЕ-АВИЗ» (Реабилитация, врач и здоровье). – 2018. – № 4. – С. 75–79.
8. Котельников В.В. Анализ перинатальных исходов у ВИЧ-инфицированных женщин различных социальных групп / В.В. Котельников, Л.С. Целкович, И.Е. Никулина, О.А. Ильченко, Е.И. Прибыткова // Вестник медицинского института «РЕАВИЗ» (Реабилитация, врач и здоровье). – 2018. – № 4. – С. 49–52.
9. Pediatric HIV/AIDS Cohort Study. Surveillance monitor of ART toxicities (SMARTT) study annual administrative report. 2017. Available at: https://phacsstudy.org/cms_uploads/Latest%20Documents/SMARTT_Annual_Administrative_Report_Apr2017_web.pdf.
10. Siemieniuk RA, Foroutan F, Mirza R, et al. Antiretroviral therapy for pregnant women living with HIV or hepatitis B: a systematic review and meta-analysis. *BMJ Open*. 2017;7(9):e019022. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28893758>.
11. Fowler MG, Qin M, Fiscus SA, et al. Benefits and risks of antiretroviral therapy for perinatal HIV prevention. *N Engl J Med*. 2016;375(18):1726-1737. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27806243>.
12. Cohen M. S. et al. Antiretroviral therapy for the prevention of HIV-1 transmission // *New England Journal of Medicine*. – 2016. – Т. 375. – № 9. – С. 830-839.
13. Rodger A. J. et al. Sexual activity without condoms and risk of HIV transmission in serodifferent couples when the HIV-positive partner is using suppressive antiretroviral therapy // *Jama*. – 2016. – Т. 316. – № 2. – С. 171-181.
14. Humphrey J. H. et al. Mother to child transmission of HIV among Zimbabwean women who seroconverted postnatally: prospective cohort study // *Bmj*. – 2010. – Т. 341.
15. Antiretrovirals for reducing the risk of mother-to-child transmission of HIV infection. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. doi:10.1002/14651858.cd003510.
16. Calvert C., Ronsmans C. HIV and the risk of direct obstetric complications: a systematic review and meta-analysis // *PloS one*. – 2013. – Т. 8. – № 10. – С. e74848.
17. Shapiro DE, Sperling RS, Mandelbrot L, Britto P, Cunningham BE. Risk factors for perinatal human immunodeficiency virus transmission in patients receiving zidovudine prophylaxis. *Pediatric AIDS Clinical Trials Group protocol 076 Study Group. Obstet Gynecol*.
18. Peters H. et al. Duration of ruptured membranes and mother-to-child HIV transmission: a prospective population-based surveillance study // *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*. – 2016. – Т. 123. – № 6. – С. 975-981.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000